

8

semi
nário

do como
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

ACERVO DO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL – DEPARTAMENTO SÃO PAULO (IAB-SP): ESTRATÉGIAS E DESAFIOS DE GESTÃO E DIFUSÃO DOCUMENTAL

*The collection of the Institute of Architects of Brazil - São Paulo Department
(IABsp): strategies and challenges of document management and dissemination*

*El acervo del Instituto de Arquitectos de Brasil - Departamento de São Paulo
(IABsp): estrategias y desafíos de la gestión y difusión documental*

COSTA, Sabrina Studart Fontenele

Doutora. Diretora de Cultura, Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento São Paulo.

Professora Doutora, Escola da Cidade.
sabrina.fontenele@iabsp.org.br

SILVA, Allan Pedro dos Santos

Graduando. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Estagiário. Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo.

allanpedro@usp.br

FIORAVANTE, Emerson

Secretário Executivo, Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo.

iabsp@iabsp.org.br

RESUMO

O Departamento de São Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil (IABsp) constituiu, ao longo de sua história, um valioso acervo documental. Os recentes esforços da equipe responsável por seu acervo têm reconhecido a importância de sua preservação e, da mesma forma, têm discutido sobre as especificidades das coleções de arquitetura e urbanismo. O presente artigo pretende, a partir do caso do IABsp, apresentar seu acervo e as estratégias empreendidas no âmbito de sua gestão e extroversão, em vias de refletir sobre os desafios colocados a arquitetas, arquitetos e urbanistas pelos acervos de nosso campo disciplinar.

Palavras-chave: Patrimônio, Acervo de Arquitetura e Urbanismo, Profissão.

ABSTRACT

The São Paulo Department of the Instituto de Arquitetos do Brasil (IABsp) constituted, throughout its history, a valuable documentary collection. The recent efforts of the team responsible for its collection have recognized the importance of its preservation and, in the same way, have discussed the specificities of architecture and urbanism collections. This article intends, based on the case of the IABsp, to present its collection and the strategies undertaken within the scope of its management and extroversión, in order to reflect on the challenges posed to architects and urban planners by the collections of our disciplinary field.

Keywords: Heritage, Architecture and Urbanism Collection, Profession.

RESUMEN

El Departamento Sao Paulo del Instituto de Arquitetos do Brasil (IABsp) constituyó, a lo largo de su historia, un valioso acervo documental. Los recientes esfuerzos del equipo responsable de su colección han reconocido la importancia de su conservación y, del mismo modo, han discutido las especificidades de las colecciones de arquitectura y urbanismo. Este artículo pretende, a partir del caso del IABsp, presentar su colección y las estrategias emprendidas en el ámbito de su gestión y extroversión, con el fin de reflexionar sobre los desafíos que plantean a arquitectas, arquitectos y urbanistas las colecciones de nuestra disciplina.

Palabras clave: Patrimonio, Acervo de Arquitectura y Urbanismo, Profesión.

ACERVO DO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL – DEPARTAMENTO SÃO PAULO (IABsp): ESTRATÉGIAS E DESAFIOS DE GESTÃO E DIFUSÃO DOCUMENTAL

Introdução

O arquivo é, de início, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares. (...) Longe de ser o que unifica tudo o que foi dito no grande murmúrio confuso de um discurso, longe de ser apenas o que nos assegura a existência no meio do discurso mantido, é o que diferencia os discursos em sua existência múltipla e os especifica em sua duração própria (FOUCAULT, 2008, p. 147).

Assim discorreu Michel Foucault, em *"A arqueologia do saber"*, acerca da concepção de arquivo. Poderíamos dizer, em outras palavras, que o conceito não se dirige a apenas um registro histórico, como um simples empilhamento de documentos guardados para a posterioridade, e tampouco diz respeito simplesmente a instituições de guarda e conservação da memória, mas sim a um sistema que potencialmente estabelece conexão entre discursos e que traça os limites entre o que deve ser memorizado e o que deve ser esquecido (SIMIONI, 2016, 178-179). É o encarregado por regular o que faz parte da tradição, e, no limite, da história.

Aqui estaria a importância conceitual dos arquivos. Documentos arquivísticos são vinculados aos processos pelos quais são gerados (THOMASSEM, 2006 apud MUNIZ VIANA, 2011, p. 24), ou seja, o arquivo diz respeito a algo que permite constante reelaboração de conceitos cristalizados, uma iniciativa com potencialidades de reescrita e redesenho de diversas narrativas da história. Não se trata de algo que está aprisionado no passado, mas sim algo que permite perturbações nas eminências do presente e promessas do futuro. Nesses termos, sua manipulação e livre acesso permitem configurar partes da tradição e conceber novas.

Com esse pano de fundo, o presente artigo busca refletir sobre as possibilidades de atuação no campo da arquitetura e urbanismo de forma multidisciplinar e ampliada, em vistas de entender como os acervos constituídos no interior das atividades deste campo podem acompanhar suas especificidades.

Para tanto, a presente comunicação apresenta o acervo do IABsp a partir da constituição e gestão de seu conjunto documental, num diálogo próximo com a compreensão da atuação da instituição ao longo de sua história em suas diversas áreas de incidência. Diante desse panorama, é apresentado um conjunto de coleções do acervo do IABsp, bem como as estratégias de difusão em meios digitais dessa parcela do acervo no contexto da pandemia de COVID-19, que desencadeou outras ações em meios digitais de estímulo ao acesso e mobilização do conjunto informatizado. A seguir, apresenta-se as coleções salvaguardadas em formato analógico pela instituição, discutindo suas particularidades e desafios de gestão e difusão em função de seus respectivos suportes. Finalmente, este conjunto de ações coloca-se como pano de fundo para debater sobre o lugar dos acervos de arquitetura e urbanismo no interior do campo disciplinar.

A constituição e a gestão do acervo do Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento São Paulo (IABsp)

Ao longo dos anos, o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) se afirmou como uma instituição profissional significativa no campo da arquitetura e urbanismo, além de desempenhar um papel ativo na história cultural e política do país, ao passo que armazenou, ao longo de seus anos de atuação, a documentação e produção de conhecimento em um acervo próprio.

O Instituto, subdividido em seus departamentos regionais, contribuiu para a disseminação desses valores em toda a extensão do território nacional. O Departamento de São Paulo foi criado em 1943, constituindo uma repartição regional compromissada e atuante quanto aos objetivos propostos pelo Instituto. O IABsp reafirmou sua preeminência de escala nacional quando, logo depois de sua criação, em 1945, sediou o I Congresso Brasileiro de Arquitetos, evento que teve como um de seus temas a criação de escolas autônomas de arquitetura (VIDOTTO; MONTEIRO, 2015, p. 25). Assim o Departamento passou a colocar-se com veemência em debates sobre o engajamento profissional na classe arquitetônica, não só em escala nacional, mas também internacional, participando da organização e colaboração de congressos, seminário e exposições em diversos países.

O IABsp também organizou o concurso público que daria princípio à construção de sua sede, que movimentou toda a classe profissional de arquitetos brasileiros e levou a comissão julgadora a escolher três equipes destacadas para levar adiante o projeto. Entre os vencedores estavam os arquitetos Rino Levi e Roberto Cerqueira César; Abelardo de Souza, Hélio Duarte e Zenon Lotufo; e Jacob Ruchti, Miguel Forte e Galiano Ciampaglia. Assim, concebeu-se um edifício que materializa a luta da afirmação profissional da arquitetura brasileira até os dias de hoje, fruto de um esforço conjunto entre as três equipes vencedoras.

Entre as décadas de 1960 e 1970, durante o período da ditadura militar no Brasil, o IABsp manteve com firmeza a defesa pela democracia e da função social da profissão, sendo reconhecido como um espaço de resistência da sociedade civil no país. Ao longo desses duros tempos, o departamento continuou seus debates sobre o papel do arquiteto no desenvolvimento nacional e permanece até hoje como uma instituição de reflexão democrática da classe arquitetônica.

Ao longo destes 78 anos de história, o IABsp passou a constituir e armazenar um importante acervo documental, que inclui registros oficiais, atas, publicações, relatórios técnicos, fotografias e gravações audiovisuais. A professora e pesquisadora Paula Dedecca reitera que a narrativa acerca dos primeiros anos de história do Instituto de Arquitetos do Brasil é quase inteiramente construída a partir de seu acervo documental (DEDECCA, 2018, p. 443), reafirmando a importância do arquivo do IABsp como fonte de pesquisa documental sobre a história da própria instituição e, por consequência, da arquitetura e do urbanismo no Brasil.

Hoje, a equipe responsável pelo acervo do IABsp busca catalogar, sistematizar, digitalizar e disponibilizar 50 mil objetos arquivados, constantemente reafirmando seu papel de mobilização intra e extra disciplinar.

A organização do acervo atende a dois critérios principais: um cronológico e um temático. O primeiro critério incide sobretudo sobre a organização do arquivo morto da instituição, que reúne os documentos administrativos produzidos no cotidiano do IABsp: atas de reuniões de diretoria e assembleias, registros de palestras e seminários, documentação contábil, fichas e livros de registro de associados e empregados, correspondências, gravações em áudio e vídeo. Este conjunto se dispõe em caixas arquivo, onde cada caixa corresponde aos documentos de cada gestão diretora do

Instituto, estabelecendo uma clara vinculação entre a organização do arquivo da instituição com sua forma de gestão, cujos quadros diretores são renovados a cada eleição trienal. Nesse formato, diferentes espécies e tipos documentais do arquivo morto são reunidos de forma a salientar a estrutura organizacional e de gestão do IABsp.

Diferentemente do arquivo morto, organizado cronologicamente e por gestões, há outros conjuntos documentais organizados a partir de uma noção particular de coleção. Reúne-se em cada coleção um ou mais conjuntos de itens que possuam vinculação temática entre si, onde o tema é definido em função das atividades do IABsp às quais os itens fazem referência. Em termos materiais, tal organização significa uma grande variedade de tipos, espécies e suportes documentais no interior de cada coleção, em detrimento de formas de organização que poderiam de alguma forma dispersar os documentos que possuem vínculos diretos entre si. Em outras palavras, prioriza-se a filiação entre a produção e/ou reunião dos itens, mais do que o suporte, conteúdo, datação etc, embora o interior das coleções de alguma forma percorra tais critérios organizacionais.

Pode-se destacar, dentre as coleções de compõem o acervo do IABsp, os conjuntos documentais referentes às Bienais Internacionais de Arquitetura de São Paulo, aos Congressos de Arquitetos, aos Boletins Informativos e Circulares, aos concursos públicos de arquitetura e exposições organizados pelo IABsp. O que se nota nessa organização é uma distinção de tratamento entre os documentos internos e externos à administração da entidade: enquanto a documentação interna permaneceu seguindo o recurso mais comum de ordenação de arquivos (isto é, a cronologia), a documentação de ações públicas do IABsp adotou o critério das temáticas, cujas coleções enfatizam a incidência do IABsp em atividades muitas vezes de grande porte, e que em grande medida contribuíram para dar projeção à instituição ao longo de sua história.

A digitalização como forma de extroversão

Embora a política de acesso ao acervo do IABsp já previsse o franco acesso e mobilização dos documentos da instituição por pesquisadores e interessados, as dificuldades de acesso ao acervo físico da instituição - devido às medidas sanitárias para contenção da COVID-19 - impulsionaram ações de extroversão dos documentos do Instituto em meios digitais.

As coleções foram gradativamente digitalizadas e disponibilizadas no site da instituição como forma de garantir o acesso a pesquisadores, mas logo a prática tornou-se uma ação de difusão, com ações paralelas (como lives, vídeos, posts em mídias sociais) que deram visibilidade ao acervo do IABsp e serviram de convite ao acesso e manuseio das coleções temáticas do Instituto. Até o momento, foram disponibilizadas as coleções da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, do Congresso Brasileiro de Arquitetos, da Premiação IABsp, do Prêmio Jovens Arquitetos, do Jornal Arquitetos, dos Boletins e Circulares, e do edifício da própria instituição, que em certa medida dão um panorama da incidência do IABsp sobre o campo disciplinar e suas formas de reunião, debate e atualização.

Desde sua primeira edição, a Bienal Internacional de Arquitetura tornou-se um dos eventos mais significativos realizados pelo IABsp, buscando abordar, discutir, rever e difundir reflexões sobre a ocupação do território pela sociedade. Integram este conjunto os cartazes, programações, plantas de projetos expográficos, publicações em revistas referentes às Bienais e, no caso das últimas edições, documentos relativos aos concursos de curadoria. Parte deste acervo está salvaguardado nos arquivos da Fundação Bienal, instituição que foi responsável pelo evento durante algumas edições. No entanto, para apresentação deste conjunto em meios digitais, foi acordada a apresentação dos documentos no site do IABsp.

Outro importante evento promovido pelo IAB desde 1945 é o já referido Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA). O Congresso reúne profissionais, pesquisadores, docentes e estudantes de todo o país para abrir debates, apresentar pesquisas, expor trabalhos e refletir coletivamente sobre o campo da arte e da arquitetura das cidades brasileiras. O acervo do IABsp preserva as programações, regulamentos, anais, boletins e notícias referentes aos eventos sediados em São Paulo. Das vinte e uma edições realizadas em todo o território nacional, o Departamento de São Paulo organizou quatro delas, e sediou o 1º Congresso Brasileiro de Arquitetos.

Comparativamente ao acervo das Bienais, poderia-se dizer que a coleção do CBA é mais restrita, visto que reúne os documentos referentes a um conjunto específico de edições (as paulistas). Se, por um lado, esta característica limita a compreensão da totalidade das edições do CBA a partir do acervo do IABsp, por outro nos coloca as conexões com outros acervos como uma condição nata da constituição do acervo da instituição: é a partir da seleção e reunião de documentos que o acervo se forma, mas

também do entendimento que há uma complementaridade colocada por outros acervos, de outras instituições, que permite ao IABsp direcionar a composição de seu conjunto documental às atividades que dizem respeito à produção do campo paulista da arquitetura e urbanismo. Pode-se falar, portanto, numa visão – ainda que incipiente – de acervos em rede, cuja complementaridade e compartilhamento interinstitucional de documentos preservam coletivamente a memória do campo disciplinar.

As premiações também constituem grande parte do acervo. A Premiação IABsp, por exemplo, instituiu-se em 1967 como uma importante plataforma de promoção da crítica e da divulgação da arquitetura e do urbanismo. A premiação busca contemplar projetos e obras referenciais, identificando os avanços e desafios enfrentados na produção da arquitetura. Busca também premiar propostas engenhosas e significativas, sobretudo aquelas que contribuam para o desenvolvimento da técnica, do conhecimento e do ambiente construído em diálogo com a natureza, sociedade, economia e cultura em todo o território nacional. Esta coleção conta com cartazes, regulamentos, comissões julgadoras, projetos e obras premiadas.

Por sua vez, o Prêmio Jovens Arquitetos também se colocou como uma importante plataforma de discussão, buscando debater, destacar e divulgar experiências profissionais de jovens arquitetos com até 40 anos de idade, além de contribuir para a análise da produção e das tendências arquitetônicas mais recentes no país. A primeira edição do Prêmio Jovens Arquitetos ocorreu em 1993 organizada pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IABsp) e o Museu da Casa Brasileira. O acervo do IABsp possui toda a documentação envolvida nas edições do prêmio.

Além dos eventos citados, o IABsp tem reconhecido o importante esforço de estabelecer uma comunicação informativa e direta com a classe profissional e a população em geral. O IABsp produziu, ao longo de sua história, boletins, jornais e circulares para amparar esse empenho. Seu acervo possui digitalizadas quase quatrocentas edições desses informativos, produzidos entre 1946 e 2009. Se a semelhança de espécie é fator notável no interior do conjunto, a diversidade tipológica é igualmente digna de nota. Em outras palavras, a partir de uma mesma finalidade (informar), o ato de elaborar os documentos atribuíra-lhe características muito próprias, variáveis em função do público a quem se destinava, da gestão que produzia os informativos, do suporte em que estes eram produzidos e dos veículos pelos quais atingia seu público. Um boletim veiculado na Revista Acrópole na década de 1950, por exemplo, difere profundamente de um boletim

publicado na década de 1960, já desvinculado da revista. O mesmo acontecerá com as circulares, que eram direcionadas especificamente para os sócios, e com uma projeção pública muito menos pujante. Nesse sentido, o IABsp mostrou-se através de seus informativos como instituição multifacetada, lançando mão de diferentes tipos documentais, linguagens e recursos gráficos para se promover em diversos espaços de interlocução.

Também o Jornal do Arquiteto foi um importante veículo de comunicação com a classe profissional, desta vez propondo debates e reflexões para além de um caráter informativo. Por iniciativa conjunta do IABsp e do Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo (SASP), o jornal foi amplamente publicado entre 1972 e 1980, totalizando, neste período, a publicação de setenta e quatro edições do jornal, debatendo as mais diversas temáticas. O jornal se colocava como “porta-voz de todos arquitetos”, buscando ampliar a discussão sobre as práticas arquitetônicas sob variadas perspectivas.

Também a coleção relativa aos concursos configura um trabalho que vem sendo enfrentado pelo IABsp, que tem trabalhado intensamente para disponibilizar o grande volume de registros relativos aos mais de duzentos concursos documentados no acervo, configurando outra importante coleção para compreender a atuação e incidência pública do Instituto ao longo de sua história. Desde 1946, o Instituto tem sido um importante estimulador de concursos públicos em Arquitetura e Urbanismo e, como agente organizador, o IABsp se associou a entidades diversas ao longo dos anos para promover concursos para arquitetos e estudantes dos mais variados temas. A instituição entende que os concursos públicos constituem uma interessante forma de incubação de ideias e sua eventual viabilização, além de gerar valorosas discussões na produção arquitetônica-urbanística, e seus respectivos documentos em grande medida permitem acessar registros desses momentos de intensa produção e debate no campo, que não necessariamente resultavam em obras construídas. Em termos de espécies e tipos documentais, trata-se de um conjunto diverso, composto por editais públicos, ofícios, cartazes, atas de comissão julgadora, listagens de inscritos e premiados, publicações de projetos vencedores, dentre outros.

Além do trabalho de conservação e preservação do material, o Instituto tem se debruçado sobre este conjunto em vias de refletir sobre suas próprias práticas. Análises preliminares deste material indicam, por exemplo, uma prevalência de homens entre premiados, consultores e jurados dos concursos, embora nas décadas recentes a

proporção entre homens e mulheres que compõem esses quadros venha lentamente se alterando. Reflexões desta natureza, acompanhadas de outros dados (como, por exemplo, da porcentagem de mulheres que ocuparam a diretoria do Instituto) não só permitem discutir as práticas pretéritas da instituição, como subsidiam debates e revisão de decisões na atualidade e posteridade, reforçando o potencial de suas coleções em fomentar, problematizar e revisar políticas institucionais para além daquelas voltadas à história e memória.

A digitalização e disponibilização das coleções descritas acompanhou também dois movimentos concomitantes: o desejo do Instituto de dar visibilidade a estas coleções disponíveis em seu site, e a quase completa migração das atividades de relação com o público para o formato virtual em decorrência do isolamento social imposto pela pandemia de COVID-19. Nesse contexto, o IABsp lançou mão dos recursos digitais para aproximar o público (associados, profissionais e pesquisadores do campo e interessados) de seu acervo informatizado.

Uma das ações que deram projeção à iniciativa do IABsp foi a realização de *lives* no canal do YouTube do Instituto, acompanhando uma prática que muito rapidamente ganhou espaço nas ações de produtores culturais e instituições por todo o mundo devido ao isolamento social. As *lives* reuniram especialistas com o propósito de apresentar algumas das coleções disponibilizadas, incidindo sobre o contexto de produção e salvaguarda dos documentos pelo Instituto e apontando possibilidades de mobilização desses conjuntos como objetos de estudo. Participaram das conversas, conduzidas por Sabrina Fontenele (Diretora de Cultura do IABsp) e Rafael Mielnik (Diretor Executivo Adjunto do IABsp), profissionais como a arquiteta e professora Mônica Junqueira de Camargo, a arquiteta e professora Elisabete França, o jornalista Vicente Wissenbach, a arquiteta Taiana Car Vidotto, a arquiteta Maria Helena Flynn, a arquiteta e professora Paula Dedecca e o arquiteto e professor Silvio Oksman.

Outra estratégia de divulgação dos materiais informatizados foi uma ação realizada no perfil do Instagram do IABsp, intitulada “#tbt Acervo IABsp”, que consistiu na publicação semanal de peças gráficas e vídeos apresentando o acervo do Instituto através da tag #tbt, “Throwback Thursday”, que identifica postagens realizadas às quintas-feiras de imagens com temática retrospectiva. Foram 16 publicações de imagens do acervo acompanhadas de depoimentos em vídeo, que contaram com a participação de convidados apresentando as coleções do acervo: Victor Próspero apresentando os

boletins, circulares e informativos; Silvio Oksman comentando os documentos sobre o edifício do IABsp; Karina Souza comentando as Bienais de Arquitetura; Paula Dedecca discutindo a coleção do Congresso Brasileiro de Arquitetos; Frederico Costa tratando da Premiação IABsp; Fernando Atique e Cristiane Muniz relatando o Prêmio Jovens Arquitetos; e Fernando Túlio apresentando a Rede Brasileira de Acervos de Arquitetura e Urbanismo.

Outros desafios de gestão: impressos, projetos e obras de arte

Em se tratando de documentação em grande parte textual e em formatos de dimensões mais modestas, as coleções acima descritas encontraram ambiente favorável para sua (relativamente) rápida digitalização e difusão através do site do IABsp. O mesmo, porém, não ocorreu com algumas outras coleções de suportes de natureza muito distinta daquelas informatizadas, como é o caso dos impressos (sobretudo periódicos e livros), dos projetos e das obras de arte.

A constituição da coleção de periódicos do Instituto remonta aos anos 1950, conforme aponta um boletim mensal da instituição, datado de setembro de 1955: “a biblioteca do IAB já está recebendo revistas e está sendo organizada; será inaugurada possivelmente ao mesmo tempo que a sede” (IABsp, Boletim Mensal, nº 19, 1955, p. 1). Acredita-se, porém, que o início da reunião dos exemplares possa ter se dado em momento anterior, tendo em vista que já no boletim mensal de janeiro a sessão “Revista das Revistas” se fazia presente (IABsp, Boletim Mensal, nº 13, 1955, p. 4-5), reunindo breves resenhas das revistas recebidas no instituto e que até hoje compõem seu acervo. A inauguração da biblioteca se daria no mês de maio de 1956, conforme informa outro boletim mensal, sendo o fato relatado ainda em agosto do mesmo ano:

A partir do próximo mês de maio, os sócios do IAB poderão consultar a biblioteca do Instituto, que se acha em fase final de organização. A biblioteca vem recebendo várias doações em livros e revistas que esperamos possa agrupar substancial volume de obras pouco conhecidas e de diversas procedências. (IABsp, Boletim Mensal, nº 25, 1956, p. 1)

Iniciativa agora ultimada, foi a organização da biblioteca. Esta cabe exclusivamente à Secretaria, tendo havido no passado diversas tentativas de levar à frente a ideia. A diretoria pediu à imprensa especializada e a colegas que cedessem ao IAB as publicações que recebem. Atendidos gentilmente, podemos hoje contar com um acervo de mais de 100 revistas especializadas de todo o mundo. Foi feito o cadastro das publicações e exemplares, assim como de sua

localização, sendo o mesmo distribuído na última circular expedida. Realizada esta tarefa, poderão as revistas ser consultadas pelos associados, constituindo-se em mais um benefício e atrativo. Sugerimos que a próxima diretoria peça a um colega que, periodicamente, examine as revistas recebidas, distribuindo-se então uma lista de aquisição da biblioteca. (IABsp, Boletim Mensal, nº 25, 1956, p. 1)

Alguns pontos merecem atenção: primeiro, a estratégia do IABsp de organizar sua biblioteca a partir de doações, colocando a relação e engajamento de seus sócios como motor das ações da instituição. Segundo o uso do acervo coloca-se como atrativo para aproximar arquitetos e urbanistas do Instituto, um benefício do qual a diretoria não se furta a divulgar.

Outro aspecto relevante desta coleção é a diversidade de títulos, que já se mostrava notável segundo relata o Boletim Mensal nº 25, de 1956, e que se verifica através de um inventário em curso nos dias de hoje: identifica-se periódicos oriundos de dezenas de países pelo mundo, destacando-se aqueles das Américas e Europa, mas incluindo ainda países da Oceania e da Ásia. Também o arco temporal coberto por esses periódicos é vasto, sendo os mais antigos identificados no acervo datados dos últimos anos da década de 1920 (isto é, décadas antes do início da constituição da coleção), enquanto os mais recentes são datados do presente ano, tratando-se, assim, de um arco temporal quase centenário.

Além dos periódicos, os livros começaram a ser reunidos naquele momento, compondo uma coleção numerosa e que segue em plena expansão através de doações sobretudo de associados, editoras e instituições de ensino. Ao longo desses quase 70 anos de recepção de obras, somam-se mais de 3400 livros, já inventariados e organizados na sede do Instituto. Tanto este conjunto quanto o de periódicos possuem suas limitações à digitalização (tais como o volume de páginas e as leis de proteção de direitos autorais), que impedem um tratamento semelhante àquele dado aos documentos disponíveis hoje no site do instituto, mas que colocam no horizonte da instituição a necessidade de avaliar formas de dar visibilidade e acesso a esses conjuntos.

Encontra-se também mais reservada a coleção de anteprojetos do IABsp. Estes anteprojetos têm sido reunidos desde 1988, a partir do registro de anteprojetos realizado pelo Instituto como um serviço à classe. Legalmente, profissionais do campo da arquitetura e urbanismo são dispensados de realizar um registro desta natureza no IAB, mas tem sido uma prática corrente entre alguns profissionais, motivados por vezes pelo

desejo de proteção de sua propriedade autoral ou intelectual. Na prestação do serviço, o interessado apresenta ao instituto duas cópias do anteprojeto (em quantas folhas ou pranchas se fizer necessário), das quais uma é carimbada e numerada pelo Instituto para ser devolvida ao solicitante, e uma é recolhida para salvaguarda na sede do IABsp. Desse procedimento é produzido um livro que reúne informações como autoria, título da obra, local da obra e área projetada, além da data e da numeração do registro. Desde 1988 foram reunidos e arquivados 303 projetos, e a coleção também segue em expansão. Uma vez que o IABsp é depositário da documentação, mas não é detentor dos direitos autorais da documentação, esta permanece somente em formato analógico, não havendo, num curto prazo, perspectiva de digitalização para fins de difusão. Há que se discutir e eventualmente construir junto aos autores possibilidades de preservação digital deste precioso conjunto, que permite refletir não só sobre a arquitetura que costuma ser privilegiada pelos grandes veículos especializados, mas também sobre a arquitetura produzida no cotidiano dos escritórios e profissionais de arquitetura e urbanismo.

As obras de arte presentes no edifício sede também ocupam lugar dentro do conjunto. O painel de Antonio Bandeira, o Mural-Objeto de Ubirajara Ribeiro, a escultura de Bruno Giorgi e o móbile “Black Widow” (Viúva Negra) de Alexander Calder integram-se ao edifício reforçando o diálogo essencial entre arquitetura e artes plásticas, caracterizando a ideia de obra de arte total. Esta aproximação entre os campos das artes e da arquitetura foi ressaltada nos estudos e pareceres de tombamento do edifício IABsp pelos órgãos de preservação nas instâncias municipal, estadual e federal. Também coloca-se como desafio pensar em ações de conservação das obras de arte e políticas culturais que possam partir desses objetos para estimular diálogos sobre arte e arquitetura.

Considerações finais

A presente comunicação apresentou o acervo do Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento São Paulo (IABsp) demonstrando suas especificidades, limites e desafios de preservação e difusão. Como muitas outras instituições no Brasil, o acervo do IABsp possui espaços físicos limitados, enfrenta constantemente a falta de recursos, busca entender as políticas de descarte adequadas e construir estratégias de preservação e difusão digital, além de muitos outros desafios e enfrentamentos.

A organização, digitalização e disponibilização do acervo do IABsp na página da instituição possibilita e estimula análises do campo profissional, como também permite a realização de novas pesquisas que contribuam numa reflexão profunda sobre a atuação de arquitetas e arquitetos, da sua rede de colaboração e de seus temas caros.

Mais do que isso, ao apresentar os diversos conjuntos dentro de um acervo constituído ao longo de décadas de trabalho para a constituição e fortalecimento do campo profissional da arquitetura e do urbanismo, coloca-se uma dimensão de trabalho ainda incipiente no campo, apesar do reconhecido, difícil e fundamental trabalho que vem sendo desenvolvido no interior das instituições de custódia e salvaguarda de documentos do campo.

Nesse sentido, o lugar dos acervos de arquitetura e urbanismo vem sendo constantemente tensionado, deixando de ser um objeto de renunciado pela classe e atribuído (por desinteresse do campo) aos historiadores para tornar-se um espaço de reflexão e atuação profissional de arquitetas, arquitetos e urbanistas, num diálogo estreito com os campos das ciências da informação (como a museologia, arquivologia e biblioteconomia). Em outras palavras, cada vez mais os acervos de arquitetura e urbanismo têm exigido a atenção de profissionais do próprio campo.

Referências bibliográficas

CERÁVOLO, Ana Lúcia. **Interpretações do patrimônio**: arquitetura e urbanismo moderno na constituição de uma cultura de intervenção no Brasil, anos 1930-60. Tese de Doutorado, Escola de Engenharia de São Carlos - Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010.

CHOAY, Françoise. **A alegoria do patrimônio**. Tradução de Luciano Vieira Machado. São Paulo: Ed. UNESP/Estação Liberdade, 2001 [1992].

COSTA, Eduardo. A ética do arquivo. Palestrante: Eduardo Costa; Mediação de Sabrina Fontenele. **Seminário Acervos de Arquitetura - IABsp** | Itaú Cultural. 2020. Disponível em: <https://www.iabsp.org.br/?noticias=acompanhe-ao-vivo-o-seminario-acervos-de-arquitetura-iabsp-itaú-cultural>. Acesso em: 16 de agosto de 2021.

COSTA, Sabrina Studart Fontenele. Algumas reflexões sobre o feminino, o coletivo e o ativismo na arquitetura. *Arquitextos*, São Paulo, ano 22, n. 254.02, **Vitruvius**, jul. 2021. Disponível em <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/22.254/8136>. Acesso em 22 de outubro de 2021.

DEDECCA, Paula Gorenstein. **Arquitetura e engajamento**: O IAB, o debate profissional e suas arenas transnacionais (1920-1970). Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, 2018.

_____. **Sociabilidade, crítica e posição:** O meio arquitetônico, as revistas especializadas e o debate do moderno em São Paulo (1945-1965). Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

DOS SANTOS, Aline Abreu Mignon; GONÇALVES, Margareth Regina Freitas; BOJANOSKI, Silvana de Fátima. **Plantas arquitetônicas em papel translúcido industrial:** um diálogo entre arquitetura, arquivologia e patrimônio. Rio de Janeiro: Acervo, 2014.

FICHER, Sylvia. A Divisão da profissão (1934-1947). In: FICHER, Sylvia. **Os Arquitetos da Poli:** Ensino e Profissão em São Paulo. São Paulo: Edusp, 2005.

FONTENELE, Sabrina; OKSMAN, Silvio. Questões contemporâneas do patrimônio cultural. **Revista do Centro de Pesquisa e Formação**, 2018.

FOUCAULT, Michel. **A arqueologia do saber.** Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 2008 [1969].

KAMIMURA, Rodrigo. **O problema social na arquitetura e o processo de modernização em São Paulo:** diálogos, 1945-1965. Tese de Doutorado, Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016.

LE GOFF, Jacques. **História e memória.** Campinas: Ed. Unicamp, 2012 [1988].

MARQUES, Sônia. **Maestro sem orquestra:** um estudo de ideologia do arquiteto no Brasil - 1820-1950. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 1996.

MUNIZ VIANA, Claudio. **A organização da informação arquivística em arquivos de Arquitetura do Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - UFRJ.** Florianópolis: Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação, 2011.

NAKANDAKARE, Fernando Shiguelo. **O Instituto de Arquitetos do Brasil na disseminação da profissão do arquiteto moderno entre 1945-1969.** Dissertação de Mestrado, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, Campinas, 2018.

PEDIDO DE TOMBAMENTO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL | SP. Coordenação: José Armênio de Brito Cruz e José Tavares Correia de Lira.

SIMIONI, Rafael Lazzarotto. **Arquivo, história e memória:** possibilidades de diálogo entre Luhmann e Foucault. São Paulo: Lua Nova, 2016.

VIDOTTO, Taiana Car; MONTEIRO, Ana Maria Reis de Goes. **O discurso profissional e o ensino na formação do arquiteto e urbanista moderno em São Paulo:** 1948-1962. São Paulo, Artigos pós, 2015.